
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316.35

DOI 10.5281/zenodo.14643740

Научная статья

РАЗВИТИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

DEVELOPMENT OF PAID SERVICES IN SOCIAL INSTITUTIONS

ВОЛОХА АРИНА ВАДИМОВНА,

Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».

VOLOKHA ARINA VADIMOVNA,

Murom Institute (branch) of the FSBEI HE «Vladimir state university named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletovs».

В данной статье рассматривается понятие социальной сферы, представляющей собой экономическую деятельность, задачей которой является формирование условий для всестороннего развития человека как в личностном плане, так и как активного участника социальных и экономических процессов. Приводится методология внедрения платных услуг в учреждения социальной сферы. Подробно описывается ряд последовательных этапов: от определения спектра новых услуг и проведения маркетинговых исследований до анализа полученных результатов. В работе подчёркивается универсальность выбранной технологии, что позволяет её адаптировать для учреждений социальной направленности в независимости от их организационно-правовой формы. Сделан вывод, что грамотное следование предлагаемой технологии позволит руководителям организаций социальной направленности получить реальную возможность увеличения входящих внебюджетных финансовых потоков, параллельно создать бренд и улучшить имидж организации в своем городе.

This article discusses the concept of the social sphere, which is an economic activity, the task of which is to create conditions for the comprehensive development of a person both personally and as an active participant in social and economic processes. The methodology of introducing paid services in social institutions is given. A number of successive stages are described in detail: from determining the range of new services and conducting marketing research to analyzing the results obtained. The work emphasizes the universality of the chosen technology, which allows it to be adapted for social institutions, regardless of their organizational and legal form. It is concluded that proper adherence to the proposed technology will allow the heads of social organizations to get a real opportunity to increase incoming extra-budgetary financial flows, at the same time create a brand and improve the image of the organization in their city.

Ключевые слова: социальная сфера, платные услуги, технологии внедрения, социальное обеспечение, имидж.

Key words: social sphere, paid services, implementation technologies, social security, image.

Отрасли социальной сферы играют всё более важную роль в развитии общественного производства, поскольку они неразрывно связаны с формированием человеческого капитала и обеспечением благосостояния населения. Они оказывают прямое влияние на уровень образования и квалификацию работников, способствуют созданию интеллектуального, духовного и природного богатства страны, а также определяют возможности для реализации социальных целей рыночной экономики.

Существуют несколько точек зрения по поводу понимания понятия социальной сферы.

По мнению Селезневой Ж.В. «социальная сфера – это самостоятельная сфера общественной жизни, в которой реализуются различные социальные выгоды в отношениях между социальными субъектами» [7].

Григорьева В.З. считает, что «социальная сфера представляет собой совокупность разнородных отраслей, но при этом их объединяют то, что они производят особое экономическое благо в виде услуги, а также они отличаются социальной направленностью их деятельности и значительной ролью человеческого фактора» [5].

В своей работе Бероева З.М. указывает на то, что «социальная сфера – область отношений между группами, занимающими разное социально-экономическое положение в обществе, различающимися, прежде всего ролью в общественной организации труда, отношением к средствам производства, источникам и размерами получаемой доли общественного богатства» [3].

Касаткина Е.А. говорит, что «социальная сфера включает экономические объекты и социально-экономические процессы, связанные с потребностями людей, с потреблением людьми материальных и духовных благ» [6].

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная сфера представляет собой область экономической деятельности, направленная на обеспечение условий для воспроизводства и развития человека не только как индивида, но и как активного участника социальной и экономической жизни.

Основным источником финансирования организаций социальной сферы являются средства бюджетов Российской Федерации, которые предоставляются в различных формах, включая сметное финансирование учреждений, субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на реализацию проектов, государственные контракты на оказание услуг, компенсации расходов поставщикам социальных услуг [2].

Кроме того, бюджетным учреждениям предоставлено право оказывать услуги на платной основе. При этом доходами, которые будут получены в ходе данной деятельности, учреждения распоряжаются самостоятельно [1].

Ввиду того, что финансирование учреждений за счет бюджетных средств достаточно ограничено, развитие платных услуг в организациях социальной сферы является весьма актуальным вопросом. Актуальность подтверждается еще и тем, что доходы, полученные от оказания услуг на платной основе, позволят увеличить эффективность деятельности, а также улучшить имидж учреждения.

В связи с этим, целью данного исследования является изучение порядка внедрения и оказания дополнительных платных услуг в бюджетных учреждениях социальной сферы.

Внедрение дополнительных платных услуг в работу бюджетных учреждений социальной сферы требует разработки специальной технологии, которая представляет собой совокупность методов и приёмов. Процесс внедрения можно разделить на несколько основных этапов, каждый из которых имеет свои особенности (табл. 1) [4].

Представленная выше технология, в общих чертах, является общепринятой в бизнес-среде технологией расширения спектра предоставляемых услуг. Однако её отличительной особенностью является возможность применения в организациях социальной направленности, осуществляющих свою деятельность в специфических для малого города условиях или

условиях недостаточного финансирования. В связи с этим, она может быть использована любыми учреждениями социальной сферы, независимо от их организационно-правовой формы.

Рассмотрим представленные этапы внедрения дополнительных платных услуг в работу бюджетных учреждений социальной сферы более подробно.

Таблица 1. Этапы внедрения дополнительных платных услуг в работу бюджетных учреждений социальной сферы

Основные этапы	Цели	Метод, инструменты	Результаты
Определение основного спектра новых услуг	Выявить спектр услуг, который сможет оказывать организация	Методы: контент-анализ данных сторонних организаций, анкетирование, интервьюирование, опросы педагогических и социальных работников. Инструменты: Анкеты	Перечень дополнительных услуг, которые имеет возможность предоставить организация
Исследование востребованности	Исключить невостребованные потенциальным потребителем услуги	Методы: анкетирование, интервьюирование, опросы получателей услуг, методы маркетинга Инструменты: социальные сети, анкеты	Уточненный перечень услуг, которые потенциально будут востребованы потребителями
Подготовка документационной базы	Обеспечение гарантии законности процесса внедрения и предоставления услуг	Методы: отсутствуют Инструменты: различные законодательные базы (Консультант Плюс, Гарант и т.д.)	Необходимая документация в соответствии с законодательной базой РФ
Реклама и маркетинг	Информирование потребителей, создание и стимулирование спроса, создание бренда организации социальной направленности	Методы: товарная политика, ценовая политика, коммуникационная политика Инструменты: социальные сети, СМИ, доски объявлений, плакаты	Создание клиентской базы из посетителей текущей организации, расширение за счет получателей услуг других организаций социальной направленности
Запуск услуг	Привлечение внимания, информирование других потенциальных потребителей	Методы: маркетинговые Инструменты: фотоотчет о первых занятиях	Запуск «сарафанного радио»
Анализ полученных результатов	Разработка критериев оценки эффективности деятельности, определение множества корректирующих мероприятий	Методы: сравнение результатов с предыдущим периодом (или с ожидаемыми), анализ финансово-хозяйственной деятельности Инструменты: система показателей	Отчет, позволяющий оценить эффективность внедрения дополнительных платных услуг, определение недостатков, рекомендации по коррекции стратегии

Первый этап: определение основного спектра новых услуг. На основе анализа сайтов организаций социальной направленности в России можно выделить несколько наиболее востребованных направлений: спортивные секции, творческие студии, обучение основам информационных технологий и подготовка к экзаменам.

Целевая аудитория также играет важную роль в разработке концепции дополнительных платных услуг. Важно создать такую концепцию, которая будет интересна людям всех возрастов – от дошкольников до студентов.

Однако стоит учитывать, что возможности внедрения дополнительных платных услуг в организациях социальной направленности столичного региона значительно шире, чем в отдаленных районах или в условиях малых городов. В городе с небольшой численностью населения сложно найти преподавателя по редким направлениям искусства (например, икебана, флористика) или высококвалифицированного инженера в области информационных технологий.

В таких условиях исполнителями услуг часто становятся сотрудники организации, которые не имеют специального образования и глубоких знаний в данной области.

При выборе основного спектра дополнительных платных услуг руководителям организаций необходимо учитывать знания, навыки и возможности педагогов и социальных работников, которые будут их предоставлять. Причем, возможна ситуация, когда руководство организации не владеет информацией об увлечениях своих сотрудников. В этом случае можно провести опрос или анкетирование работников данного учреждения.

Второй этап: исследование востребованности. Несмотря на широкий перечень вводимых услуг, их эксклюзивность или другие объективные положительные качества и свойства, конечный потребитель может по-разному оценивать их полезность для себя. При внедрении дополнительных платных услуг, к которым не готов потребитель или которые не востребованы им в данный момент, возможна значительная потеря ресурсов организации. Таким образом, становится необходимым тестирование концепции услуг.

Цель тестирования – оценить, насколько потребители понимают идею услуги, реагируют на неё положительно и осознают, что она может удовлетворить их потребности.

Третий этап: подготовка документационной базы. Документационное обеспечение деятельности – это первый шаг к внедрению дополнительных платных услуг. Грамотно составленная документация позволит легально оформить деятельность и избежать проблем с надзорными органами в будущем.

Учитывая концепцию вводимых дополнительных платных услуг, необходимую документацию можно разделить на три категории:

- договоры с исполнителями, оказывающими услугу (при привлечении стороннего исполнителя услуги), или вся необходимая внутренняя документация (при оказании услуги работниками организации);
- договор с заказчиком (получателем услуги);
- договор финансового аспекта (банк, онлайн касса и т.д.).

Учитывая специфику деятельности организаций социальной направленности, изменения в законодательстве и усиление контроля в сфере услуг и образования, необходимо тщательно подойти к разработке документации, особенно к разработке договора с заказчиком.

Четвертый этап: реклама и маркетинг. Основными целями рекламной деятельности являются информирование, убеждение, напоминание. Конкретные цели рекламной деятельности (например, стимулирование, расширение, поддержание спроса, прекращение его снижения, ликвидация негативного спроса и т.д.) выбираются исходя из специфики учреждения и предлагаемых им услуг.

В случае внедрения дополнительных платных услуг в организациях социальной направленности для несовершеннолетних основной целевой аудиторией рекламы в подавля-

ющем большинстве будут являться родители потенциальных пользователей услуг. Однако зарубежными исследователями была доказана эффективность методов «достать родителей через детей». Идеальным сценарием будет ситуация, когда реклама воздействует как на родителей, так и на учащихся.

Хорошо спланированная и реализованная рекламная кампания может привлечь новых клиентов и положительно повлиять на имидж и бренд организации.

Пятый этап: запуск услуг. Наиболее оптимальным временем внедрения дополнительных платных услуг в организации социальной направленности для несовершеннолетних является начало учебного года. Однако проект внедрения, как и рекламная кампания, должны быть проведены до начала сентября, чтобы потенциальные клиенты смогли сделать выбор и распланировать затраты, что в условиях малого города является важным для населения. Удачным решением будет посещение руководством организации родительских собраний в образовательных учреждениях с целью информирования о новом спектре дополнительных услуг.

Таким образом, запуск проекта после тщательной подготовки – это самый простой этап, который не требует больших финансовых или других затрат.

Шестой этап: анализ полученных результатов. Анализ результатов проекта по внедрению дополнительных платных услуг – это важный инструмент для выявления ошибок и планирования дальнейшего развития. Оценка результатов позволяет определить, насколько близко удалось подойти к намеченной цели, какие необходимо внести коррективы в дальнейшую работу и т.д.

Самым сложным этапом анализа результатов является разработка системы показателей и критериев оценки. Критерии оценки можно разделить на субъективные и объективные. Субъективные критерии основаны на личном мнении, а объективные – на конкретных цифрах.

В целом, оценка реализации проекта может быть проведена с точки зрения социально-экономической эффективности.

Для оценки эффективности внедрения дополнительных услуг можно использовать следующие критерии:

- насколько возросла доля рынка дополнительных платных услуг по сравнению с предыдущим периодом? (оценка по полученной прибыли);
- насколько повысился спрос на дополнительные услуги среди получателей услуги самой организации социальной направленности для несовершеннолетних (оценка по изменению количества обращений);
- оценка оттока заказчиков («обманутые ожидания»).

Для проведения оценки рекламной деятельности целесообразно использовать следующие критерии:

- какое количество заказчиков решило воспользоваться услугой;
- оценка наиболее эффективного канала рекламы («откуда вы о нас узнали?»).

Приведенные выше критерии помогут оценить эффективность достижения результатов отдельных этапов: планирования и рекламы, что, в дальнейшем, с учетом реализованных рекомендаций, позволит существенно увеличить поток клиентов.

По итогам данной статьи можно сделать общий вывод, что внедряя в свою деятельность платные услуги, организации социальной сферы смогут получить дополнительный доход. Полученные средства организация может потратить на обновление основных фондов, а также на денежное поощрение сотрудников. Кроме того, качественное оказание дополнительных платных услуг скажется на повышении имиджа среди учреждений социальной направленности своего муниципального образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 30.09.2024) «О некоммерческих организациях». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824 (дата обращения 28.12.2024).
2. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558 (дата обращения 28.12.2024).
3. Бероева З.М. Понятие социальной сферы и ее основные компоненты // Инновации в современной науке: материалы Международной (заочной) научно-практической конференции, Прага, 30 ноября 2021 года, г. Нефтекамск. Научно-издательский центр «Мир науки» (ИП Вострецов Александр Ильич). 2021. С. 91-94.
4. Бочков П.В. Разработка технологии внедрения дополнительных платных услуг в образовательных учреждениях в условиях малого города // Экономика и социум. 2018. № 4 (47). С. 943-950.
5. Григорьева В.З. Экономика социальной сферы. Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2020. 74 с.
6. Касаткина Е.А. Управление в социальной сфере. Ижевск: Удмуртский университет, 2021. 224 с.
7. Селезнева Ж.В. Управление в социальной сфере. Самара: Самарский государственный технический университет, 2018. 94 с.

© Волоха А.В., 2025.